

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OMMAVIY AXBOROT
VOSITALARINING FAOLIYATI
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
ACTIVITIES OF THE MASS MEDIA IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Mamaro‘ziyeva Zilola

Nazarova Zilola

Andijon davlat Pedagogika institute Boshlang‘ich ta’lim yonalishi 104-guruh
talabalari

Annotatsiya: Maqolada ommaviy axborot vositalarining inson ongiga ta’siri, hayotdagi ahamiyati, axborotni kimdan va qayerdan qay maqsadda ishlatish yo‘lari, axborot vositalari uchun zamonaviy mutaxassislar tayyorlash bo‘yicha loyihalar haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: ommaviy axborot, qonunchilik faoliyati, faoliyatga to‘sqinlik, davlat organlari, harakatlarning ustuvorligi, demokratiyalash, erkinlik.

Аннотация: В статье говорится о влиянии средств массовой информации на сознание человека, их значении в жизни, способах использования информации, от кого и где и с какой целью, а также проектах по подготовке современных специалистов для СМИ.

Ключевые слова: общественная информация, законотворческая деятельность, воспрепятствование деятельности, государственные органы, приоритет действий, демократизация, свобода.

Abstract: The article discusses the impact of mass media on the human mind, its importance in life, ways to use information from whom and where, and for what purpose, as well as projects to train modern specialists for the media.

Key words: mass media, legislative activity, obstruction of activity, state bodies, priority of actions, democratization, freedom.

Kirish: Davlat ommaviy axborot vositalarining faoliyati va axborotdan foydalanish erkinligini, mulk huquqini, davlat organlarining g‘ayriqonuniy qarorlaridan, ular mansabdor shaxslarining g‘ayriqonuniy harakatlaridan (harakatsizligidan) himoya qilinishini kafolatlaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to‘sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Ommaviy axborot vositalari qonunchilikka muvofiq axborotni izlash, olish, tadqiq etish, tarqatish, undan foydalanish, uni saqlash huquqiga ega hamda tarqatilayotgan axborotning xolisligi va ishonchligi uchun belgilangan tartibda javobgar bo‘ladi. Ommaviy axborotni davriy tarqatishning doimiy nomga ega bo‘lgan hamda bosma tarzda (gazetalar, jurnallar, axborotnomalar, byulletenlar va boshqalar) va (yoki) elektron tarzda (tele-, radio-, video-, kinoxronikal dasturlar, Internet jahon axborot tarmog‘idagi veb-saytlar) 6 oyda kamida 1-marta nashr etiladigan yoki efirga beriladigan, qonunchilikda belgilangan tartibda ro‘yxatga olingan shakli hamda ommaviy axborotni davriy tarqatishning boshqa shakllaridir. Davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo‘lgan huquqlari amalga oshirilishini kafolatlaydi. Davlat ommaviy axborot vositalarining faoliyati va axborotdan foydalanish erkinligini, mulk huquqini, davlat organlarining g‘ayriqonuniy qarorlaridan, ular mansabdor shaxslarining g‘ayriqonuniy harakatlaridan (harakatsizligidan) himoya qilinishini kafolatlaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to‘sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi.¹³⁷

Bugungi kunda OAV jamiyat hayotida asosiy rolni o‘ynamoqda. Shu jumladan, OAV ning O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o‘rni ham tezlik bilan mustahkamlanib bormoqda. Ommaviy axborot vositalarining mamlakatimizdagi faoliyatining tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 1991-yili mamlakatimizda bor yo‘g‘i 395 ta OAV faoliyat yuritgan. 2016- yilga kelib ularning soni 1437 taga yetgan bo‘lsa, bugun ularning soni 2 mingga yaqinlashdi va ularning aksariyati xususiydir. O‘zbekistondagi ommaviy axborot vositalari uchun zamonaviy mutaxassislarni

¹³⁷ <https://huquqiyportal.uz/document/3190?id=713>

tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tashkil etildi. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 5-mayda qabul qilingan “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi qonunida (1-ilova) Axborot xizmatlarining huquqiy asosi mustahkamlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 17 fevralda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining axborot xizmatlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 125-qarorida (2-ilova) davlat va xo‘jalik boshqaruvi sohasida ochiqlik va shaffoflikka asoslangan samarali qarorlar qabul qilish tizimini joriy etish, axborot olishda mansabdor shaxslarning jamiyat oldidagi hisobdorligi, ochiqligi va mas’uliyatini ta’minlash vazifalari belgilab berildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 iyundagi “Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta’minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori (3-ilova) mazkur sohani yanada rivojlantirishda g‘oyat muhim qadam bo‘ldi.

Mazkur qonun va qaror ijrosini ta’minlash maqsadida Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jurnalistika fakultetida, O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetida, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Xalqaro jurnalistika fakultetida, Qoraqalpog‘iston davlat universiteti Jurnalistika bo‘limida “Axborot xizmatlari” fani o‘qitilmoqda. Mazkur oliy ta’lim muassasalariga 2019-2020 o‘quv yilidan e’tiboran Axborot xizmatlari yo‘nalishida ham abituriyentlar qabul qilina boshlagani, shu sohada kadrlar tayyorlashga ixtisoslashtirilgan fakultetlar tashkil etilayotgani muhim voqelikdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 fevral kuni qabul qilingan “Axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmonida “Davlat organlari, xo‘jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalar va tashkilotlari matbuot xizmatlarining jamoatchilik va

ommaviy¹³⁸ axborot vositalari bilan o‘zaro hamkorligi yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmagan”i qayd etilib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi zimmasiga davlat organlari va boshqa tashkilotlarga ular faoliyatining ochiqligini ta’minlashda, davlat xizmatchilariga ommaviy axborot vositalari bilan ochiq, ommaviy o‘zaro hamkorlik qilish madaniyatini singdirishda, shu jumladan, ularning Axborot xizmatlari (jamoatchilik bilan ishlash bo‘yicha bo‘linmalari) faoliyatini muvofiqlashtirish va uslubiy jihatdan ta’minlash orqali ko‘maklashish vazifasi ham yuklatildi. Bu vazifalar to‘la-to‘kis bajarilishi uchun avvalo har bir vazirlik, idora, muassasa va tashkilotning Axborot xizmatlari ham mas’uldirlar.

Mamlakatimizda Axborot xizmatlari tizimini takomillashtirish borasida muhim qadamlar qo‘yildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 fevral kuni e‘lon qilingan “O‘zbekiston Respublikasi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining axborot xizmatlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 125-sonli qarori sohani yanada rivojlantirish uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Qarorda qayd etilganidek, hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda axborot va bilim eng muhim milliy resurslarga, ularni yaratish va tarqatishni ta’minlovchi tizimlar esa - barqaror rivojlanishning strategik omillariga aylanmoqda. Ushbu sharoitlarda O‘zbekistonda demokratik huquqiy davlatni va ochiq adolatli fuqarolik jamiyatini qurish, shuningdek, insonning huquq va erkinliklari himoya qilinishini ta’minlashdek strategik maqsadga erishish, davlat boshqaruvining sifati davlatning axborot, bilim va innovatsiyalarga asoslangan modeliga o‘tishini ta’minlaydigan axborotni va bilimni yaratish, qabul qilish va tarqatish imkoniyatlari bilan belgilanadi. Shu munosabat bilan davlat va xo‘jalik boshqaruvi sohasida ochiqlik va shaffoflikka asoslangan samarali qarorlar qabul qilish tizimini joriy etish, axborot olishda mansabdor shaxslarning jamiyat oldidagi hisobdorligi, ochiqligi va mas’uliyatini ta’minlash zarur. Bu davlat va xo‘jalik boshqaruvi apparatining

¹³⁸ <https://www.gazeta.uz/oz/2020/06/26/president-media/>

samarali faoliyat yuritishi hamda jamiyatda adolatni qaror toptirishning muhim sharti hisoblanadi. Bunda jamiyatni davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyatidan keng xabardor qilish, ularning aholi oldidagi hisobdorligini ta’minlash “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir” degan konstitutsiyaviy normani amalga oshirishning, “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak” degan ezgu g‘oyani ro‘yobga chiqarishning muhim sharti hisoblanadi.

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda OAV alohida o‘rin tutadi. Chunki aynan OAV globallashuv sharoitida yurtimizda kechayotgan eng muhim voqealar, amalga oshirilayotgan yangilanishlar, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarni keng yoritish orqali davlat va jamiyat o‘rtasida o‘ziga xos ko‘prik vazifasini bajarmoqda. Mazkur qonun axborotdan foydalanish erkinligini, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari mansabdor shaxslarining jurnalistga zarur axborotni, qonunda belgilanganidek, 7 kunlik muddatda taqdim etish majburiyatini ta’minlash orqali ushbu kafolatlarni yanada mustahkamlaydi. Bu axborot olishdagi ba’zi paysalga solish holatlarini bartaraf qiladi, shuningdek, jurnalist materialining tezkorligini, ishonchliligini hamda sifatli bo‘lishini ta’minlaydi.

Jamiyatda oshkoralikni ta’minlash oson kechmaydi. Unga to‘sqinlik qiladiganlar uchrab turishi sir emas. Biroq, qandaydir to‘sqinlik bor ekan, deb qo‘l qovushtirib o‘tirish ham yaramaydi. Burgaga achchiq qilib, ko‘rpaga o‘t qo‘yish -oshkoralikni ta’minlash yo‘lidagi sa’y-harakatlarni chippakka chiqarib qo‘yish bilan barobar. U holda nima qilmoq kerak, degan savolga qonuniy, ilmiy nuqtai nazardan javob topish yagona to‘g‘ri yo‘ldir! Ana shundagina amalda haqiqiy oshkoralikka erishish mumkin. Oshkoralik mohiyati - jamoatchilik fikri bilan hisoblashgan holda ish yuritish demak. Bugungi kunda OAV ni davlatimiz rahbari shaxsan o‘zi qo‘llab-quvvatlamoqda. 2020-yil 27-iyun kuni nishonlanadigan Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan tabrigi davlat rahbari matbuot xizmati tomonidan e’lon qilindi. “Eng asosiysi, ommaviy axborot vositalari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli o‘zgarish va yangilanish jarayonlarini har tomonlama tahlil qilib, joylardagi ijtimoiy muammolar, xato va kamchiliklarga davlat idoralari va

jamoatchilik e’tiborini qaratmoqda”, — deya qayd etildi tabriknomada. Shavkat Mirziyeyov bo’lg’usi jurnalistlar chuqur bilim va kasb mahoratini, ona tili bilan birga chet tillarni, faol fuqarolik pozitsiyasini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, notiqlik malakasini puxta egallashlariga alohida e’tibor qaratishi kerakligini bildirdi. Xabarda aytilishicha, agar yuqori malakali kadrlar tayyorlashda “xalqimizning boy ma’naviy merosiga tayansak”, bu ish yanada samaraliroq bo’ladi. Jadidlar merosi, shu jumladan bu yil 145 yillik tavallud sanasi keng nishonlanayotgan ulug’ alloma va publitsist Mahmudxo’ja Behbudiyning milliy jurnalistika maktabi ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda OAV ni davlatimiz rahbari shaxsan o’zi qo’llab-quvvatlamoqda. 2020-yil 27-iyun kuni nishonlanadigan Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan tabrigi davlat rahbari matbuot xizmati tomonidan e’lon qilindi. Prezident OAV xodimlarini tabrikladi va professionallikga chaqirdi.

Idrok qilish- eslash yoki fikrlash orqali bilim olish qobiliyatidir. Kognitiv media effekti, agar shaxs televideniye, axborot veb-saytlari, kitoblar va boshqalar kabi ommaviy axborot vositalaridan tarkibni iste’mol qilganda paydo bo’ladi. Ushbu jarayonda ushbu ommaviy axborot vositalaridan olingan ma’lumotlar tomoshabin tomonidan yodlash orqali saqlanishi mumkin. Ushbu turli xil ommaviy axborot vositalaridan ma’lumot olish orqali inson ongi ma’lumotni isloh qilishi yoki o’zi xohlagan narsaga aylantirishi ham mumkin, ya’ni yangi ma’nolarni yaratadi. Bularning barchasi odamlarga tomoshabinlarga kognitiv ta’sir qiladi. Psixologik ta’sirlar tananing javobi bilan avtomatik ravishda yaratiladi. Odamlar qo’rqinchli filmlarni tomosha qilganda, ularning tanalari tovush natijasida paydo bo’lgan kuchlanishga reaksiyaga kirishadi va shuning uchun ular qichqirishlari, divandan¹³⁹ sakrashlari yoki biroz tir-tirlanishlari ham mumkin. Bundan tashqari, bu ta’sirni shartli ta’sir deb ham atash mumkin, chunki ularning tanasi tovushga reaksiyaga kirishadi va shuning uchun ularning reaktsiyasi bo’lgan ta’sirni keltirib chiqaradi. Erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish O‘zbekistonda

¹³⁹ [https://uz.wikipedia.org/wiki/Ommaviy_axborot_vositalari_\(aloqa\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ommaviy_axborot_vositalari_(aloqa))

demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyatini qurish yo‘lidagi eng muhim vazifa hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari faoliyatini demokratlashtirish va erkinlashtirish, ularning demokratik, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish jarayonidagi keng ishtirokini ta’minlash bo‘yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi.

Axborot sohasini jadal va izchil rivojlantirish uchun zarur qonunchilik, me’yoriy-huquqiy baza yaratildi. Zamonaviy talab va standartlar e’tiborga olingan holda, “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”, “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”, “Reklama to‘g‘risida”, “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”, “Axborotlashtirish to‘g‘risida” va boshqa qator qonunchilik hujjatlari qabul qilindi.

Davlat tomonidan axborot sohasida olib borilayotgan siyosat O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan so‘z erkinligi va fuqarolarning axborot olish huquqi prinsiplarining izchil va to‘liq bajarilishini ta’minlashga qaratilgan. Mamlakatda senzura yo‘l qo‘ymaslik, ommaviy axborot vositalari faoliyatini faqat sud orqali to‘xtatish mumkinligini ko‘zda tutuvchi talablar qonuniy mustahkamlangan, ommaviy axborot vositalarini ro‘yxatga olish tartibi soddalashtirilgan. Axborot sohasida jamoat, nodavlat institutlari va tuzilmalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur tashkiliy-huquqiy hamda texnik sharoitlar yaratilgan. Respublikada Jurnalistlar ijodiy uyushmasi, O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, Elektron ommaviy axborot vositalarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi va boshqa qator jamoat birlashmalari faoliyat ko‘rsatmoqda. Axborot sohasidagi tub o‘zgarishlar mamlakatimizda bosma ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Keyingi 10 yilda ularning soni ikki baravar oshdi. Bugun mamlakatimizda 683 gazeta, 198 jurnal, 55 nashriyot, 4 axborot agentligi faoliyat ko‘rsatmoqda.

Ushbu sohada bozor munosabatlari va sog‘lom raqobat muhitini izchil rivojlantirish, matbuot va axborot erkinligining muhim kafolati hamda bosma

nashrlar va axborot agentliklari mustaqil rivojlanishining zarur sharti sifatida ularning iqtisodiy mustaqilligini ta’minlash bosma ommaviy axborot vositalari sohasida demokratik o’zgarishlarni yanada chuqurlashtirishning muhim yo’nalishi hisoblanadi. Mamlakatimiz bosma ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishning ustuvor yo’nalishi ularning moddiy-texnika bazasini yuksak zamonaviy talablarga javob beradigan darajada modernizatsiya qilish va mustahkamlash hamda yuqori malakali jurnalistlar va texnik xodimlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo‘lmog‘i lozim.

Xulosa: Ushbu maqolada O‘zbekiston respublikasining ommaviy axborot vositalari faoliyati, buning uchun qilinayotgan ishlar sarhisobi, axborotni yetkazish uchun malakali va yetuk xodimlar tayyorlash borasida qilinayotgan ishlar, axborot vositalarining hayotda tutgan o‘rni haqida gapirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Ommaviy_axborot_vositalari_\(aloqa\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ommaviy_axborot_vositalari_(aloqa))
2. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
4. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
5. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
6. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
7. Akramqulovich S.N. Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari //Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.

8. Zaripova G.K. Bo‘lajak mutaxassislar – umumta’lim maktablari o‘quvchilarini ma’naviy va kasbiy tarbiyalash – mustaqil mamlakatimiz taraqqiyoti ehtiyoji //Umumjahon fanlari bo‘yicha ta’lim tadqiqotlari. – 2023. – T. 2. – Yo‘q. 9. – 97-105-betlar.

9. Oyniso A. va boshqalar. Sharq olimlarining muzokaralarga kirishish haqidagi qarashlari // Web of Scholars: Ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali. – 2023. – T. 2. – Yo‘q. 5. – 151-156-betlar.

10. <https://www.gazeta.uz/oz/2020/06/26/president-media/>

11. <https://huquqiportal.uz/document/3190?id=713>